

UOT: 336.1

OPTIMAL VERGI YÜKÜ VƏ AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİNDƏ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

XUBANOVA Afət Sabir qızı, SÜLEYMANOV Elçin Bəhman oğlu

Bakı Mühəndislik Universiteti

Bakı / AZƏRBAYCAN

afet_xubanova@hotmail.com, elsuleymanov@beu.edu.az

XÜLASƏ

Vergi gəlirləri fərdi ödəniş olaraq fərqli dövlət yetkililəri tərəfindən müxtəlif xidmətləri və fəaliyyətləri maliyyələşdirmək üçün fiziki və hüquqi şəxslərdən alınan əvəzsiz ödəmələrdir. Vergilərin qəbulu prosesi mövcud olan vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Vergilərin ümumi həcmi onların formaları, metodları və prinsipləri, tətbiqi, dəyişdirilməsi və ləğvi prosesləri birlikdə dövlətin vergi sistemini əmələ gətirir. Vergi sisteminin eyni zamanda vergi siyasətinin yerinə yetirilməsi çox mürəkkəb bir sistemdir. Ümumiyyətlə vergilərdən qaynaqlanan yük biznes strukturlarına müsbət və mənfi təsir göstərə bilər. Dövlət müxtəlif səbəblərdən dolayı vergilər tətbiq edə bilər: bu insanların gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsi prosesi olduğu kimi eyni zamanda xarici iqtisadi təsirlərin qarşısının alınması da ola bilər. Vergi yükünün vergi ödəyicilərinə təsiri istər mikro, istərsə də makro səviyyədə nəzərdən keçirilməsi actual bir mövzudur. Bu məqalənin məqsədi vergi yükü və onun konseptual məzmununun öyrənilməsi, həmçinin Azərbaycan nümunəsində tədqiqindən ibarətdir. Məqalədə Azərbaycanda vergi sistemi-nin optimal vergi yükünün formalaşması, optimal vergi yükünün müəyyən edilməsi siyasəti və bu istiqamət-dəki islahatlar öyrənilmişdir.

Açar sözlər. Vergi yükü, Optimal Vergi yükü, Azərbaycan Vergi Sistemi.

АННОТАЦИЯ

Налоговые поступления - это платежи от физических и юридических лиц для оплаты разнообразных услуг и видов деятельности различными государственными должностными лицами в виде индивидуально-го платежа. Процесс налогообложения регулируется действующим налоговым законодательством. Общій объем налогов, формы, методы и принципы, процессы применения, изменения и ликвидации образуют государственную налоговую систему. Одновременно осуществление налоговой политики является очень сложной системой. Как правило, налогообложение может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на бизнес-структуры. В силу различных причин государство может применить косвенные налоги: это может быть как новый процесс перераспределения доходов граждан, так и возможность предотвращения внешнеэкономических влияний. Влияние налогообложения на налогоплательщиков является актуальной темой как на микро, так и на макроуровне. Основная цель данной статьи - это изучение налогового бремени и его концептуального содержания, на основе его применения в Азербайджане.

Ключевые слова. Налоговая нагрузка, Оптимальная налоговая нагрузка, Налоговая система Азербайджана.

ABSTRACT

Tax is important and individually enforced contribution which is paid by people and organizations to government authorities from different levels in order to finance various activities of government. The process of receiving taxes is regulated by tax legislation. The total of taxes, also the forms, methods, and principles which are applied and rejected them form the tax system of government. The implementation of tax system and tax policy is very difficult process. Generally, tax burden possess positive and negative effects on business. Actually, government is able to impose taxes for different reasons: it can be redistribution of people's income and also elimination of external economic effects. The tax burden can be considered on micro and macroeconomic levels. The purpose of this article was to analyze tax burden and its conceptual contest, also to research on example of Azerbaijan.

Key words. Tax burden, Optimal Tax burden, Azerbaijan Taxation System.

Giriş

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 85-90 %-ni təşkil edən vergilər dövlətin əsas gəlir mənbəyidir. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində vergi sisteminin tənzimlənməsində normativ-hüquqi baza mühüm rol oynayır. Vergi sisteminin normativ-hüquqi bazası dedikdə, qanunların və bu qanunlara uyğun olaraq qəbul edilmiş normativ-hüquqi aktların məcmusu başa düşülür. Vergi sisteminə mühüm əhəmiyyət kəsb edən üsürlərdən biri də normativ-hüquqi bazanın sabitliyidir ki, bu da öz növbəsində sahibkarlığın inkişafına və xarici investorların fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına imkan verir. Vergi dövlət və digər orqanların ictimai xidmətlərin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün şəxslərdən məcburi şəkildə aldığı pullardır. Çünki vergi qanunvericilikdə yer alan və iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərin ödəmə gücünə görə təyin edilən bir vəzifədir. Məlumdur ki, iqtisadi fəaliyyətə başlayan hər bir şəxs, müəssisə, təşkilat, o cümlədən dövlətin başlıca məqsədi gəlir əldə etməkdir. Dövlətin xərc istiqamətləri çoxşaxəli olduğundan gəlir mənbələri də müxtəlif və çoxsaylıdır. Bu mənbələrin bir qismi qədim tarixə malik olsa da, əksər hissəsi isə iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar meydana gələn yeni sahələrdir. Bu baxımdan dövlət daha çox gəlir gətirən sahələrin inkişafını stimullaşdırır, həmin sahələrə yönələn investisiya miqdarını artırır. Beləliklə, vergi həm iqtisadi, həm təsərrüfat və həm də siyasi bir kateqoriya kimi maliyyə sisteminin ən mühüm üsürlərindən biridir. Vergitutma nəzəriyyəsi inkişaf etdikcə vergiyə olan baxışlar da dəyişmiş, yeni fikirlər meydana gəlmişdir. A.Smit vergini həcmnin və ödənilmə qaydasının qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət tərəfindən təyin olunan bir yük kimi müəyyən etmişdir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında baş verən inkişaf və yeniliklər müvafiq olaraq vergi sisteminə dəyişikliklərin aparılmasına, vergi sisteminin effektivliyinin artırılmasına, yeni islahatların tətbiq edilməsinə və iqtisadi sistemə uyğun çevik vergi sistemə keçilməsinə tələb edir. Bu baxımdan vergi yükünün müəyyən edilməsi, vergitutma bazasının genişləndirilməsi, vergi dərəcələrinin artırılması və ya azaldılması ilə vergi yükünün optimal səviyyəsinin təyin olunması kimi məsələlərin gündəmə gətirilməsi zəruridir. Dövlətin maliyyə resurslarının getdikcə artması və bu kimi prioritet istiqamətlər vergi qanunvericiliyinin dünya standartlarına uyğunlaşdırılmasının yüksək sürətlə aparılmasına imkan yaradır. Bu məqsədlə Azərbaycanda vergi sisteminin inkişaf istiqamətləri də nəzərə alınmaqla dünyada, xüsusilə də Avropa İttifaqının və başqa inkişaf etmiş ölkələrin vergi siyasəti üzrə təcrübəsi öyrənilməli və buna müvafiq olaraq vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması təmin olunmalıdır. 2018-ci ildə qəbul edilmiş və 2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən icra olunan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində tətbiq olunan dəyişikliklər vergi qanunvericiliyinin dəyişdirilməsi, vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətin təkmilləşdirilməsi, vergi inzibatchılığında müasir texnoloji yeniliklərin tətbiq edilməsi, inzibati idarəetmənin keyfiyyətinin avtomatlaşdırılması qısa müddət ərzində müsbət təsirini göstərmişdir. Vergi yükünün ümumi iqtisadiyyata və onun ayrı-ayrı sahələrinə təsirinin müəyyən edilməsinin zəruriliyi baxımından iqtisadi inkişafın səviyyəsinə uyğun olaraq vergi yükü və onun optimal səviyyəsinin təyin edilməsi üzrə problemlərin mövcudluğu tədqiqatın seçilməsində əsas rol oynamışdır. Məqalənin nəzəri və metodoloji əsaslarını klassik iqtisadçıların, həmçinin xarici ölkələrin iqtisadçılarının və eyni zamanda Azərbaycan iqtisadçılarının vergi sistemi və vergi siyasəti, ümumilikdə vergitutma təcrübəsinin əks olunduğu əsərləri, bu sahədə mövcud məqalələr, Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyini əhatə edən Vergi Məcəlləsi, bununla əlaqədar qanunlar, normativ-hüquqi aktlar və sərəncamlar təşkil edir. Məqalədə elmi optimal vergi yükü kompleks şəkildə öyrənilmiş və Azərbaycanda cari ildə aparılan vergi islahatları təhlil edilmişdir. Eyni zamanda vergi yükünün optimallaşdırılması istiqamətləri müəyyən edilmiş və bununla əlaqədar təkliflər verilmişdir.

Vergi yükü anlayışı və onun mahiyyəti.

Vergi yükü anlayışına bir sıra ədəbiyyatlarda fərqli şəkildə tərif verilmişdir. A.B. Borisonun "Böyük iqtisadi lüğət" kitabında vergi yükünə – vəsaitlərin vergilərin ödənilməsinə yönəldilməsi, onların digər mümkün istifadə imkanlarından yayındırılması hesabına yaranan iqtisadi məhdudiyyətlər səviyyəsi kimi tərif verilmişdir. İqtisadi ədəbiyyatlarda vergi yükü ilə yanaşı "vergi ağırlığı", "vergi yansıması" kimi ifadələrə də rast gəlinmişdir. Vergitutma nəzəriyyələrində "vergi yükü" və "vergiyə cəlb olunma" ifadələri fərqləndirilir. Vergiyə cəlb olunma (tax incidence) vergilərin firma və alıcılar, başqa sözlə istehsalçı və istehlakçılar arasında necə bölüşdürülməsini ifadə edir. Burada istehsalçı və istehlakçı yükü anlayışları da meydana gəlir. İstehsalçı yükü (producer burden) vergilərin artması ilə istehsalçı şirkətin itkisini nəzərdə tutur. İstehlakçı yükü (consumer burden) dedikdə isə bazar qiymətinin artması ilə istehlakçının əlavə ödədiyi məbləğ başa düşülür. Ümumiyyətlə vergiyə cəlb olunma istehsalçıya daha çox təsir göstərir, istehlakçı yalnız az bir hissə ödəmiş olur [20]. İqtisadiyyatda hər şeyin yolunda getdiyi zamanlarda çox da diqqət cəlb etməyən vergi yükü xüsusilə iqtisadi dalğalanma və böhran dövrlərində əsas mövzuya çevrilir. Bunun əsas səbəbi isə vergi yükündə ani dəyişmələr olduğu kimi, bir tərəfdən də "vergi təzyiqi" anlayışının ağırlığı var. Vergi yükü bəsit mənada müəyyən zaman kəsimində gəlirinə və ya qazancına görə şəxslərin və ya şirkətlərin hansı dərəcədə vergi ödədiyinin ifadəsidir. Digər tərəfdən daha da dərinə bax vürduğümüzda işin təbiəti dəyişir, vergi yükünün iqtisadi mənası ilə yanaşı həm də psixoloji təsirləri meydana çıxır. Bütüncü kəsirinin artdığı, maliyyə balansının pozulduğu və özəlliklə də inkişafın ləngidiyi dövrlərdə, həmçinin istehsal gücü olmayan cəmiyyətlərdə vergi təzyiqi də artır ki, bu da cəmiyyətin psixologiyasını pozur.

Vergitutma nəzəriyyələrində istifadə olunan anlayışlardan bəhs edərkən "vergi ağırlığı" ifadəsindən də söz açmaq yerinə düşər. Müasir iqtisadi ədəbiyyatlarda vergi ağırlığı və vergi yükü anlayışları yanaşı istifadə olunmuş, bir sıra iqtisadçıların onların fərqi izah etmişdir. V.Q. Panskov "vergi ağırlığı"na aşağıdakı kimi tərif vermişdir: "Vergi ağırlığı həm bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının, həm də ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin və digər ödəyicilərin gəlirlərində vergilər və vergi xarakterli bütün ödənişlərin dövlətə ödənilən pay formasında vergilərin məcmu təsir göstəricisini ifadə edir." A. N. Tsıqıçko isə vergi ağırlığını müəssisənin inkişafını ləngidən və resursları məhdudlaşdıran maliyyə ağırlığının bir hissəsi kimi qeyd etmişdir. O həmçinin bildirmişdir ki, vergi ağırlığının azaldılması qiymətlər, inflyasiya, amortizasiya, daxili və xarici gömrük rüsumları kimi maliyyə ağırlığına təsir göstərən iqtisadi anlayışlarla birlikdə və qarşılıqlı surətdə araşdırılmalıdır. [3] Rus iqtisadçısı A. B. Paskaçov da bu iki anlayışı bir birindən fərqləndirmiş və belə nəticəyə gəlmişdir ki, vergi yükü anlayışı makrosəviyyədə, vergi ağırlığı isə mikrosəviyyədə konkret təsərrüfat subyektinə düşən vergi və yığımların tutulma payını xarakterizə edir. D.V.Lazutina isə qeyd etmişdir ki, "Vergi ağırlığı –bir tərəfdən təsərrüfatçılıq subyektləri ilə dövlət arasında vergilərin ödənilməsi üzrə yaranan münasibətlərdir, digər tərəfdən isə dövlətin vergi mexanizmlərindən istifadə etməklə iqtisadiyyata təsir vasitəsidir. Bu anlamda vergi yükü isə dövlətin iqtisadiyyata təsirinin ölçüsünü xarakterizə edir." İ.A. Mayburov isə bu iki anlayışı makro və mikro səviyyədə təhlil etmiş və vacib fiskal göstərici kimi qeyd etmişdir. Onun fikrincə, "vergi yükü – ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin iqtisadi fəaliyyətini xarakterizə edən və məcmu təsir göstərən, həmçinin onların gəlirlərinin vergi və vergi ödənişləri şəklində dövlətə pay kimi ayrılmış hissəsini ifadə edir."

Ümumi şəkildə qeyd etsək, vergi yükü verginin ödənməsi nəticəsində vergi ödəyicilərinin gəlirlərində və ya sərəvətlərində bir azalmaya səbəb olmasıdır. Vergi yükünün ölçülən hissəsi obyektiv, ölçülə bilməyən hissəsinə isə subyektiv vergi yüküdür. Vergi yükünün bəzi növləri mövcuddur:

1. *Ümumi vergi yükü*: İqtisadiyyatda müəyyən dövr ərzində toplanan vergilərin məcmusudur.
2. *Fərdi vergi yükü*: Fərdlərin ödədiyi vergi məbləğlərinin cəminin əldə etdiyi gəlirlərə nisbətini ifadə edir.
3. *Xalis vergi yükü*: Müəyyən bir dövr ərzində ödənilən ümumi vergilərdən, təqdim olunan xidmətlərdən əldə olunan faydanın azalması və bunun ümumi gəlirlərə nisbəti ilə ifadə olunur.
4. *Real vergi yükü*: Xalis vergi yükünün genişləndirilmiş formasıdır.
5. *Regional vergi yükü*: Hər hansı regionda ödənilən vergilərin əldə olunan gəlirlərə nisbətini ifadə edir.
6. *Sektoral vergi yükü*: Müəyyən bir sektorda ödənilən vergilərin əldə olunan gəlirlərə nisbətidir. [18]

Mütləq vergi yükü bir göstərici kimi vergi öhdəliklərini tam şəkildə xarakterizə etmədiyindən onları daha düzgün müqayisə etmək üçün nisbi vergi yükü göstəricisi istifadə olunur. Nisbi vergi yükü dedikdə, verginin mütləq kəmiyyətdə ifadəsinin yeni yaradılmış dəyərə nisbətini xarakterizə edir, başqa sözlə, nisbi vergi yükü müəyyən vaxt müddəti ərzində hesablanmış vergilərin və sosial sığorta ayırmalarının cəmi məbləğinin yeni yaradılmış dəyərə xüsusi çəkisini ifadə edir. [8]

Vergi yükünün artması nəticəsində əvvəlcə vergi sisteminin səmərəliliyi yüksəlir, öz maksimumuna çatır və müəyyən səviyyədə sonra azalmağa doğru meyl edir. Bu zaman büdcə sistemində itkilər meydana gəlir, hansı ki onların yerini doldurmaq çətinləşir. Belə ki, vergi dərəcələrinin artması ilə vergi ödəyicilərinin bir qismi ya ümumiyyətlə fəaliyyətini dondurur, yaxud da qeyri-qanuni yollarla vergi ödənişlərini azaltmağa cəhd edir. Sonradan istehsalın dirçəldilməsi üçün dövlət bir sıra addımlar atsa da, bunun üçün uzun zaman tələb olunur. Çünki təcrübə göstərmişdir ki, vergi dərəcələrinin kəskin artmasından sonra yaranmış olan mənfi təsirlərin aradan qaldırılması üçün vergi yükünün azaldılması tədbiri də öz nəticəsini uzunmüddətli dövrdə göstərə bilər, qısamüddətli dövr ərzində isə dövlət tərəfindən vergi yükü azaldılsa belə, vergi ödəyiciləri vergi ödənişlərini tam həcmdə ödəməkdən imtina edirlər və ya yayınırlar. Bu baxımdan iqtisadi inkişaf səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün dövlətlərin iqtisadi siyasəti qarşısında duran prioritet sayılan vacib məsələlərdən biri də optimal vergi yükünün formalaşdırılmasıdır.

Vergi dərəcələri ilə vergi gəlirləri arasındakı əlaqəni XX əsrin ikinci yarısında professor A. Laffer vermişdir ki, bu da iqtisadi ədəbiyyatda "Laffer əyrisi" olaraq öyrənilmişdir. Laffer əyrisi yüksək vergi dərəcələrinin vergi gəlirlərində bir azaldıcı təsir formalaşdığını ən yaxşı şəkildə göstərir. Lakin əyri üzərində çox aşağılarda yer alan vergi dərəcələri vergiyə cəlb olunan gəlirləri dəyişdirərək vergi gəlirlərində bir azalmaya səbəb olmuşdur. Siyasətçilər Laffer əyrisinin hər iki istiqamətini araşdırırlar.

Laffer əyrisi dinamik qiymətləndirmə metodunun vizual şəklidir. Ronald Reqana məsləhətçilik etmiş iqtisadçı Art Lafferin adını almış olan Laffer əyrisi vergi dərəcələrində meydana gələn bir dəyişikliyin vergiyə cəlb olunan gəlirlərə təsirini müəyyənləşdirmişdir.

Laffer əyrisinin müəyyən bir nöqtəsində vergi dərəcələrindəki yüksək artımlar səbəbilə vergiyə cəlb olunan gəlirlərdə azalmalar olmuşdur. Əyri üzərində bu vəziyyət vergi dərəcələrinin maksimum vergi gəlirlərini aşdığı nöqtədə gerçəkləşir.

Şəkil 1. Statistik qiymətləndirmə.

Şəkil 2. Dinamik qiymətləndirmə.

Şəkil 1 və 2 də vergi dərəcələrinin dəyişməsi ilə vergiyə cəlb olunan gəlirlər arasındakı əlaqəni qarşılaşdırır.

Laffer əyrisi 1970-ci illərdə maliyyə siyasətində bir mübahisə mövzusunda çevrilmişdir. Çünki yüksək federal vergi dərəcələri (70 faiz və yuxarı) insanların işləmə və vergi ödəmə istəyini azaldaraq əldə etdikləri gəlirləri vergi orqanlarından gizlətmələrinə səbəb olmaqda idi. Laffer əyrisi tərəfdarlarının açıqlamalarına görə dövlətin aşağı vergi dərəcələri tətbiq etməsi daha çox vergili gəlirlər əldə etməsini təmin edəcəkdir. Çünki belə halda insanlar həm gəlir əldə etməyə, həm də əldə etdikləri gəlirləri vergi orqanlarından saxlamayaraq vergi ödəməyə könüllü olacaqlar. Başqa sözlə 70% kimi vergi dərəcəsi tətbiq edən Amerika Laffer əyrisinin səhv tərəfində olmuşdur. Bu vəziyyət Şəkil 3-də B və C nöqtələri arasındakı yeri əks etdirir. Şəkil 3-də göstəriləyi kimi aşağı vergi dərəcələri ilə yüksək vergi gəlirləri toplamaq mümkündür. Belə bir misal göstərə bilərik ki, tutaq ki, vergi dərəcələrinin 70% olduğu vəziyyətdə insanlar vergiyə cəlb olunan gəlirlərini 100 milyon manat olduğunu göstərdiyi halda, vergi dərəcəsinin 28% olduğu halda 300 milyon manat olduğunu göstərməkdən çəkinməyəcəklər. İkinci halda vergi gəliri də daha yüksək olacaq ki, bu vəziyyətdə həm iqtisadi subyekt, həm də dövlət daha çox qazanmış olacaqdır.[19]

Şəkil 3. Laffer əyrisi.

Vergi yükünün hesablanmasına dair müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Məsələn, vergi potensialının, əhaliyə düşən vergi yükünün səviyyəsinin, makro səviyyədə vergi yükünü və onun dinamikasını müəyyən edən və ölkə iqtisadiyyatının əsas makroiqtisadi göstəriciləri arasında təyin olunan vergilərin Ümumi Daxili Məhsulda (ÜDM) xüsusi çəkisinin hesablanması metodikaları məlumdur.[9] Vergi yükü göstəricisinin təyin edilməsində milli gəlir göstəricisindən də istifadə etmək olar. Milli gəlir il ərzində yaradılmış yeni dəyərdir. Bu göstəricinin həcmi ümumi daxili məhsulun həcmindən amortizasiya məbləğlərini, dolaylı vergiləri və dövlət subsidiyalarını çıxmaqla alınır.

Vergi yükünün hesablanmasının ən geniş yayılmış metodlarından biri vergi daxilolmalarının cəminin ümumi daxili məhsula nisbətinin faizlə ifadəsi kimi təyin olunur.

Başqa sözlə,

$$K = \frac{V}{\text{ÜDM}} \times 100\%$$

Burada K simvolu – vergi yükünü

ÜDM – ümumi daxili məhsulu

V – vergi daxilolmalarının həcmi ifadə edir.

Lakin vergi yükünün bu şəkildə hesablanması həm də özündə bir sıra çatışmazlıqları ehtiva edir. Belə ki, o, vergi ödəyiciləri üzrə ayrı-ayrılıqda fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almadan orta statistik vergi ödəyicisinin üzərinə düşən vergi yükünün səviyyəsini təyin edir. Lakin buna baxmayaraq bu göstərici mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, dövlət vergi siyasətində mühüm qərarlar qəbul edərkən, vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi və vergi güzəştlərinin ləğv edilməsi, vergi imtiyazlarını təyin edilməsi zamanı bu orta göstərici nəzərə alınmalıdır. Bu göstərici olmadan dövlətin vergi qanunvericiliyində hər hansı dəyişikliklərin aparılmasında həddini müəyyən etmək çətinidir. Vergi həddi həm vergi ödəyiciləri, həm də dövlət üçün vergi yükünün optimal həddini müəyyən edir. Qeyd edilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün praktikada yeni dəyər və ya əlavə yaradılmış dəyər anlayışından istifadə edilir. Əlavə dəyər müəssisədə məhsul istehsalı zamanı çəkilən real xidməti, həmçinin əmək haqqı, amortizasiya ayırmaları və s. da əks etdirir. Milli hesablar sistemində əlavə dəyərin tərkibinə əmək haqqı və amortizasiya ayırmaları ilə yanaşı, müəssisənin mənfəəti, rent, borc kapitalının faizləri və dolaylı vergiləri də daxildir.

Makroiqtisadiyyatda vergi daxilolmalarının həcminə təsir göstərən müxtəlif iqtisadi amillərin təsirini nəzərə almaq üçün vergilərin elastiklik əmsalından istifadə olunur. Bu əmsalın hesablanmasında aşağıda göstərilən düsturdan istifadə olunur:

$$E = \frac{\Delta X}{X} * \frac{\Delta Y}{Y}$$

Burada E – elastiklik əmsalı,
X – vergi gəlirlərinin ilkin səviyyəsi,
 ΔX – vergi gəlirlərinin artımı,
Y – təsiri ölçülən amilin kəmiyyəti,
 ΔY – təsiri ölçülən amilin artımını əks etdirir.

Vergilərin elastiklik əmsalı götürülmüş amilin 1% dəyişməsi ilə vergi daxilolmalarının hansı şəkildə dəyişməsini öyrənir. Əmsalın qiyməti vahidə bərabər, ondan böyük və ya ondan kiçik ola bilər. Əgər əmsalın qiyməti vahidə bərabərdirsə, bu o deməkdir ki, vergi daxilolmalarının payı sabit qalır, vahiddən böyükdürsə, təsiri öyrənilən kəmiyyətə nəzərən vergi gəlirləri sürətlə artır, vahiddən kiçikdirsə vergi gəlirlərinin xüsusi çəkisi azalır deməkdir.

Vergitutmanın elastiklik alman iqtisadçısı A. Vaqner tərəfindən irəli sürülmüşdür. İctimai maraqların şəxsi maraqlardan üstünlüyünü müdafiə edən Vaqner qeyd edirdi ki, vergilər dövlətin obyektiv ehtiyaclarından asılı olaraq artırıla və ya azaldıla bilər.

Vergi yükünün hesablanmasının iqtisadi ədəbiyyatlarda müxtəlif üsulları mövcuddur. Bu üsullar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. İqtisadi subyektin vergi yükünün ödənilmiş vergilərin həcmninə satışdan əldə olunan gəlirlərə nisbəti kimi təyin edilməsi:

$$K = \frac{V}{W} \times 100\%$$

Burada K – vergi yükü,
V – vergilərin ümumi məbləği,
W – satışdan daxil olan ümumi vəsait.

2. Vergi yükünün ödənilmiş vergilərin vergi mənbəyinə nisbəti şəklində müəyyən edilməsi:

$$K = \frac{W - Z - M}{\Delta M} \times 100\%$$

Burada Z – dolaylı vergilər çıxılmaqla satışa təqdim edilən məhsulun istehsalına çəkilmiş xərclər,

M – vergilər ödənildikdən sonra iqtisadi subyektin sərəncamında qalan xalis mənfəət,
 ΔM – iqtisadi subyektin balans mənfəəti.

İqtisadi subyektin maliyyə vəziyyətinə vergilərin təsiri mexanizmi məhz bu üsul vasitəsilə daha dəqiq öyrənilir, lakin bu üsulun çatışmazlığı ondan ibarətdir ki, burada dolaylı vergilərin təsiri nəzərə alınmır. Məlumdur ki, dolaylı vergi ödəyicisi olan iqtisadi subyekt bu vergiləri tamamilə məhsulun qiymətinə daxil edərək istehsalçıların üzərinə qoyur. Lakin məhsulun qiyməti ona olan tələb nəzərə alınaraq müəyyən həddə qədər arta bilər. Buradan da bəlli olur ki, dolaylı vergilər məhsul qiymətinə və ona olan tələbə birbaşa təsir göstərir.

3. Vergi yükünün ödənilən vergilərin iqtisadi subyektin yaratdığı əlavə dəyərə nisbəti kimi təyin edilməsi:

$$D = W - S + Q - G$$

Burada S – mal-material xərcləri,

Q – satışdankənar əməliyyatlardan əldə olunan vəsait,

G – qeyri-satış əməliyyatlarına sərf olunan xərclər.

Bu zaman vergi yükü aşağıdakı düsturla təyin olunur:

$$K = \frac{V}{D} \times 100\%$$

Bu qayda ilə hesablanan vergi yükü iqtisadi subyektin əlavə dəyərinin dövlət büdcəsinə köçürülən hissəsini müəyyən etməyə imkan verir.

Vergi yükünün qiymətləndirilməsindən sonra müəssisə aşağıdakı metodlardan istifadə etməklə vergitutmanın optimallaşdırılmasını həyata keçirə bilər:

- Vergi subyektinin dəyişdirilməsi metodu;
- Vergi subyektinin fəaliyyət növünün dəyişdirilməsi metodu;
- Vergi yurisdiksiyasının dəyişdirilməsi metodu;
- Qanunvericilik çərçivəsində müəssisənin uçot siyasətinin qəbul edilməsi;
- Müqavilə münasibətləri vasitəsilə optimallaşdırma;
- Müxtəlif güzəşt və vergi imtiyazlarından istifadə. [16]

Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi və müstəqillik sonrası həyata keçirilən vergi siyasəti

Azərbaycanın müasir vergi sistemi 1991-1992-ci illərdə bazar iqtisadiyyatına keçid dövründən etibarən inkişaf etməyə başlamışdır. Sovet İttifaqının tərkibindən çıxdıqdan sonra yenidən müstəqillik əldə edən Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin qurulması məqsədilə bir sıra vergilərin - əlavə dəyər vergisi, mənfəət vergisi, aksizlər və s. haqqında qanunlar qəbul edilməsi zərurəti yaranmışdır. Bu məqsədlə 1992-ci il 21 iyul tarixində " Dövlət vergi xidməti haqqında" qanun qəbul edilmişdir. Bu qanunla dövlət vergi xidməti orqanlarının strukturunu, hüquq və vəzifələrini müəyyən etmişdir. Azərbaycanada yeni vergi sisteminin formalaşmasında xarici ölkələrin təcrübəsindən geniş istifadə edilmişdir. Yeni üsul və metodların tətbiq edilməsinə baxmayaraq, vergi sisteminin inkişafında bir sıra çətinliklər və problemlər də yaranmışdır. Bu problemləri analiz edərkən əvvəlcə səbəblərini nəzərdən keçirmək lazımdır. Azərbaycanada müasir vergi sistemə keçid zamanı yaşanan çatışmazlıqların ilkin səbəbi ölkəmizin Sovet İttifaqından ayrılaraq müstəqil respublikaya çevrilməsidir. Sovet İttifaqının tabeliyində olan digər ölkələr kimi, Azərbaycanada da iqtisadi sistem alt-üst olmuş, vergi sisteminin qurulması və inkişafına bir çox maneələr yaratmışdı. İkinci səbəb torpaqlarımız işğal nəticəsində ölkəni bürüyən müharibə vəziyyəti idi. Belə bir vəziyyətdə dövlət bütün diqqətini müharibəyə yönəlmiş və iqtisadiyyatın inkişafına kifayət qədər diqqət edilmirdi. Nəticədə vergi sisteminin inkişafından söhbət gedə bilməzdi. Vergi sisteminin inkişafına əngəl yaradan səbəblərdən biri də ölkədə 1991-1993-cü illərdə iki dəfə prezident dəyişikliyi ilə müşayiət olunan siyasi gərginliyin yaranması idi. Bu gərginlik 1993-cü ildə Heydər Əliyevin dövlət başçısı seçilməsi ilə aradan qalxmışdır.

Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində vergi sisteminin inkişafını axsadan səbəblər təkə siyasi xarakter daşıyırdı. Bundan başqa vergi savadlılığının azlığı da nəzərə alınması zəruri

olan səbəblərdən biri idi. Vergi savadlılığının az olması bilavasitə 71 illik sovet əsarətindən irəli gəlirdi. Çünki Sovet İttifaqı ölkələrində vergi sistemi çox inkişaf etməmişdi. Digər bir səbəb isə vergi əxlaqının aşağı, vergi qaçaqçılığının yüksək səviyyədə olması ilə bağlıdır. Vergi dərəcələrinin çox da yüksək olmamasına baxmayaraq, ölkədə vergi qaçaqçılığı və vergidən yayınma halları hökm sürürdü. Bunun da əsas səbəbi kimi vergi nəzarətinin zəifliyi, vergi müfəttişliyi və vergi ödəyiciləri arasında münasibətlərin yaranmamasını göstərmək olar. Daha bir səbəb kimi vergi qanunvericiliyinin kifayət qədər dəqiq işlənməməsi idi. Vergi qanunu haqda qanun 1992-ci ildə qəbul edilsə də, ölkəmizdə Vergilər Nazirliyi 2001-ci ildə yaradılmışdır ki, bu da öz növbəsində sistemin inkişafına əks təsir göstərirdi.

Müstəqillik əldə etdikdən sonra vergi qanunvericiliyinin işlənilib hazırlanması zəruriliyi ondan irəli gəlirdi ki, ölkədə hələ də sovet rejimində əsası qoyulan vergi sistemi tətbiq olunurdu ki, bu da bazar münasibətlərinə keçid şəraitində vergi münasibətlərinin inkişafına əngəl yaradırdı. Bu məqsədlə, 1999-cu ilin iyul ayında ölkə prezidenti Vergi Məcəlləsinin layihəsinin hazırlanması göstərişi verdi. Yeni vergi sisteminin layihəsinin hazırlanması məqsədlə inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi öyrənilirdi, yüksək iqtisadi inkişafa nail olmuş ölkələrin vergi sistemində tətbiq olunan metod və üsullar tətbiq edilməyə başlandı. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.

Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən vergilər üç yerə bölünür:

1. Ümumrespublika vergiləri;
2. Muxtar Respublika vergiləri;
3. Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri).

Ümumrespublika vergiləri Azərbaycan Respublikasında Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilən və ölkənin bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər nəzərdə tutur. Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan dövlət vergilərinə aşağıdakılar aiddir:

- fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
- hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi;
- əlavə dəyər vergisi;
- aksizlər;
- hüquqi şəxslərin əmlak vergisi;
- hüquqi şəxslərin torpaq vergisi;
- yol vergisi;
- mədən vergisi;
- sadələşdirilmiş vergi. [1]

Muxtar Respublika vergiləri Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində tətbiq olunan və ödənilməsi zəruri olan vergilərdir. Vergi Məcəlləsinə əsasən MR vergilərinə yuxarıda qeyd olunan dövlət vergiləri aiddir.

Yerli vergilər isə Vergi Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının vergi və vergi münasibətləri haqqında qanunlarına və yerli idarəetmə orqanlarının qərarlarına əsasən müəyyən

edilən və bələdiyyələrin ərazisində ödənilməsi nəzərdə tutulan vergilərdir. Yerli vergilərə aşağıdakılar aiddir:

- fiziki şəxslərin torpaq vergisi;
- fiziki şəxslərin əmlak vergisi;
- yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;
- bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən vergilərdən biridir. 1992-ci ilin 1 Yanvar tarixində "Gəlir Vergisi haqqında Qanun" qəbul edilmişdir. 2001-ci ilə qədər bu qanuna bir sıra dəyişiklik və əlavələr edilmişdir. Bu qanuna əsasən gəlir vergisi sisteminin əsas prinsipi sosial mənşəyindən asılı olmayaraq vergi ödəyicilərinin bərabərliyi prinsipidir.

Dövlət fiskal siyasət vasitəsilə iqtisadi artıma həm makroiqtisadi, həm də mikroiqtisadi kanallarla təsir göstərir. Fiskal siyasətin makroiqtisadi alət kimi əsas çatışmazlığı onun kifayət qədər mövcud strukturdakı dəyişikliklərə çevik reaksiya verməməsidir. Makroiqtisadi sabitliyin və iqtisadi artımın əldə olunması baxımından dövlət fiskal və monetar siyasətləri qarşılıqlı əlaqələndirməlidir. Belə bir qarşılıqlı əlaqə iqtisadi siyasətin icrası zamanı deyil, hələ qərarların qəbulu və hədəflərin planlaşdırılması dövründə baş tutmalıdır, əks halda müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxa bilər. Məsələn, fiskal siyasət zamanı iqtisadi artımın yüksəlməsi məqsədilə görülən tədbirlər inflyasiya, monetar siyasət vasitəsilə qiymətlərin sabit saxlanmasına istiqamətlənən tədbirlər iqtisadi artımın məhdudlaşması ilə nəticələnirsə, belə hal iqtisadiyyatda resursların səmərəsiz istifadəsinə gətirib çıxaracaqdır.

Qeyd edilənlərlə yanaşı, neftə əsaslanan iqtisadiyyatda sərəncamda qalan gəlirlərin əsas hissəsinin dövlətin sərəncamında olması şəraitində dövlət büdcəsi qeyri-neft sektoruna əlavə resursların cəlb edilməsi vasitəsinə çevrilir. Bu baxımdan, neft gəlirlərinin dövlət büdcəsi vasitəsilə qeyri-neft sektoruna yönəldilən hissəsinin həcmünün artım tempi iqtisadi artımda mühüm rol oynaya bilər. Son illərdə Azərbaycanda tələbin həcmünün formalaşmasında dövlət büdcəsinin xərclərinin rolu artmış və onun iqtisadi artımda rolu yüksəlmişdir. Bununla yanaşı, büdcə gəlirlərinin dinamikası və strukturu onun iqtisadi parametrlərə təsirinin məhdud olduğunu göstərir. Belə ki, qeyri-neft büdcə gəlirlərinin həcmünün qeyri-neft dövlət büdcəsində payının az olması büdcənin «qurulmuş stabilləşdirici» funksiyasını məhdudlaşdırır. Azərbaycanda 2000-2013-cü illər üzrə büdcənin qeyri-neft gəlirləri və qeyri-neft ÜDM-i əsasında Peçman indikatoru 0,19-a, Vergilər Nazirliyinin topladığı qeyri-neft vergiləri üzrə isə 0,13-ə bərabər olmuşdur. Bu onu göstərir ki, qeyri-neft ÜDM-nin artımı ilə vergigəlirlərinin artımı arasında əlaqə zəif olmuşdur. Belə hal ölkədə dövlət büdcəsinin tsiklik kənarlaşmalardan məhdud stabilləşdirici rola malik olduğunu göstərir. 2000-2013-cü illərin məlumatları əsasında aparılmış hesablamalar göstərir ki, qeyri-neft ÜDM-inin 1 manat artması vergi gəlirlərinin təqribən 0,2 manat artmasına səbəb olur ki, bu da dövlət büdcəsinin iqtisadiyyatda tsiklik kənarlaşmalara təsirini məhdudlaşdırır. Bundan başqa, qeyri-neft ÜDM-nin artımı ilə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin artımı arasında əlaqə illər üzrə dəyişkən olmuşdur. [1]

Azərbaycan vergi sisteminə optimal vergi yükünün formalaşması

Son dövrlərdə vergi sisteminin effektivliyini qiymətləndirmək üçün onun digər ölkələrin vergi sistemləri ilə qarşılıqlı şəkildə öyrənmək, inkişaf dinamikalarını təhlil etmək vergi sisteminin iqtisadiyyata təsirini ölçməyə imkan verir. Məlumdur ki, vergi sisteminin effektiv-

liyini qiymətləndirmək üçün elastiklik və dayanıqlıq əmsallarından istifadə olunur. Bu əmsallar ümumi daxili məhsulun 1 faiz dəyişməsilə vergi daxilolmalarının həcmi nənə qədər dəyişdiyini xarakterizə edir. Elastiklik əmsalı vergi siyasətinin sabit olduğu dövrlərdə, yəni vergi dərəcələrinin təxminən sabit qaldığı sistemlərdə tətbiq olunur. Son dövrlərdə Azərbaycanda vergi kəmiyyətlərinin dəyişkən olması bu əmsalın ölçülməsinə əngəl törədir. Ona görə də, vergi sisteminin effektivliyini xarakterizə etmək üçün vergi sisteminin dayanıqlıq əmsalından istifadə edilir.

Bu məqsədlə Azərbaycanda 2011-2018-ci illər üzrə ÜDM və vergi daxilolmaları arasındakı əlaqə təhlil edilmişdir. Qeyd olunan asılılıq üstlü funksiya şəkilindədir:

$$y = a * x^b$$

burada, y – vergi daxilolmalarının məbləği, x isə ÜDM-un həcmi nənə göstərir. Tənliyinin xətti- loqoritmik analoqu

$$\ln y = \ln a + b \cdot \ln x$$

şəkilindədir. $\ln y = y'$, $\ln a = a'$ və $\ln x = x'$ işarələrini qəbul edək və onları tənliyində yerinə yazmaqla

$$y' - a' + bx'$$

xətti reqressiya təhlilini alırıq.

Nəticədə ölkəmizdə vergi sisteminin dayanıqlıq əmsalı 0,91 olaraq qiymətləndirilmişdir. Hər hansı ölkədə bu əmsalın 0,5-dən aşağı olması vergi sisteminin qeyri-effektiv olmasını və sistemdə zəruri dəyişikliklərin aparılmasını əks etdirir.

Müstəqillik əldə etdikdən sonra vergi daxilolmaların həcmində müntəzəm olaraq artım müşahidə olunmuşdur. Buna görə də vergi sisteminin qarşısındakı ən başlıca vəzifələrdən biri fiskal tələbatın təmin olunması məqsədilə dövlət öhdəliklərinin yerinə yetirilməsidir. Təhlil olunan dövr ərzində ölkənin vergi sisteminin dayanıqlıq əmsalının 0,91-ə bərabər olması vergi daxilolmalarının həcmi nənə artım tempinin ÜDM-un həcmi nənə artım tempindən 0,9 dəfə kiçik olmasını göstərir. Müasir iqtisadi vəziyyətdə bu hal respublikamız üçün kifayət qədər məqbul nəticə hesab etmək olar. Dayanıqlıq əmsalını ayrı-ayrı vergilər üzrə, məsələn və əlavə dəyər vergisi üzrə və fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə də müəyyən etmək olar.

Azərbaycanda vergi yükünün optimal səviyyədə olması qəbul ediləndir. Ölkəmizdə vergi yükünün səviyyəsi xarici ölkələrlə müqayisədə yüksək deyildir, buna görə də onun aşağı Salınması məqbul hesab edilə bilməz. Son illərin vergi yükü göstəricisini aşağıdakı cədvəldən daha aydın görmək olar:

Göstəricilər	İllər							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ÜDM (mln manat)	52082.0	54743.7	58182.0	59014.1	54380.0	60425.2	70337.8	79797.3
Vergi daxilolmaları (mln manat)	5475.1	6025.4	6663.7	7113.7	7118.2	7015.2	6971.7	7415.5
Vergi daxilolmalarının ÜDM-də xüsusi çəkisi, %	10.51	11.01	11.45	12.05	13.09	11.61	9.91	9.29

Cədvəl 2. Azərbaycan Respublikasında 2011-2018-ci illərdə vergi yükünün dinamikası. [2]

Əksər dünya ölkələrində vergi daxilolmalarının ümumi çəkisində əlavə dəyər vergisi daha yüksək paya malikdir. Beynəlxalq təcrübədən müəyyən olur ki, kiçik sahibkarlıq subyektlərinin əlavə dəyər vergisinə cəlb olunması həm vergidən yayınma hallarının azalmasına, həm də nağdsız hesablaşmaların artmasına səbəb ola bilər. Əlavə dəyər vergisində vergidən yayınma imkanları digər vergilərə nisbətən olduqca məhduddur. Aşağıda son on ildə Azərbaycan Respublikasında əlavə dəyər vergisinin dəyişim tempinin diaqramı qeyd olunmuşdur:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2018-ci il 26 sentyabr tarixində imzalanmış sərəncamla təsdiqlənmiş “2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramı”na əsasən təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən əlavə dəyər vergisinə nəzərdə tutulmuşdur. Bu proqrama əsasən müxtəlif sektorlar üzrə mərhələli keçid planının hazırlanması, bu keçiddən sonra ƏDV-nin differensiallaşdırılmış vergi dərəcəsinin tətbiq olunması öz əksini tapmışdır.

Vergi sisteminin səmərəliliyinin artırılması, iqtisadi artım tempinə mənfi təsir göstərən amillərin vaxtında aradan qaldırılması üçün bir sıra tədbir və islahatlar aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, dünya iqtisadiyyatından müəyyən edilmişdir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə 5-7 ildən bir vergi sahəsində yeni islahatlar aparılır, 2-3 ildən bir isə mövcud vergi yükünün müqayisəli şəkildə təhlili aparılmaqla yenidən qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin dövlətin əsas gəlir mənbəyini formalaşdıran orqan kimi möhkəmlənməsi, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi, informasiya və kommunikasiya sistemlərinin inkişafı ilə məlumat çevik məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi, vergi siyasətində qarşıya çıxan problemlərin operativ şəkildə aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən 2013-cü ildə “2013-2020-ci illərdə vergi sisteminin inkişaf strategiyası” qəbul edilmişdir. Proqramın əsas missiyasını aşağıdakı şəkildə sadalamaq mümkündür:

- Azərbaycanın iqtisadi inkişaf hədəflərinə nail olmaq üçün mütərəqqi, mükəmməl və beynəlxalq standartlara cavab verən vergi sisteminin formalaşması;
- Qeyri-neft sektorunun inkişafının daha da stimullaşdırılması, vergi gəlirlərinin həcmının artırılması, innovasiyaya söykənən iqtisadiyyatın inkişafını təmin edən və qeyri-neft sektorunun ixrac potensialını daha da gücləndirən vergi siyasətinin formalaşdırılması;
- Vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq prinsiplərinə əsaslanan keyfiyyətə yeni əməkdaşlıq prinsiplərinin yaradılması;
- Əhalinin vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsi, vergi ödəmə vərdişlərinin cəmiyyətin normasına çevrilməsinə nail olunması.

Azərbaycanda optimal vergi yükünün müəyyən edilməsi siyasəti.

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsində dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi və hüquqi tədbirlər içərisində vergi siyasəti əsas yer tutur. Vergi müasir iqtisadiyyatda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin hüquqi forması olub, iqtisadi artım və sosial inkişafa birbaşa təsir göstərir. Vergilər vasitəsilə dövlət iqtisadiyyata maliyyə vəsaitlərini cəlb edir, müəyyən tədbirlər görməklə, məsələn vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi, vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi ilə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi addımları atır. Son on il ərzində Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələri içərisində yer almağı bacarmışdır. Buna əsas səbəb ölkədə aparılan iqtisadi və siyasi islahatların biri-birilə əlaqələndirilməsidir. İqtisadi inkişafın əldə

edilməsində innovasiyalar, yeni texnika və texnologiyaların tətbiqindən əlavə, iqtisadi münasibətlərin davamlılığını dəstəkləyən, sosial münasibətlərin həll edilməsində ən effektiv hüquqi tədbirlər də diqqətəlayiqdir. Bu baxımdan həmin tədbirlər içərisində xüsusi əhəmiyyət daşıyan vergi güzəştləri elmi və praktiki cəhətdən araşdırılır. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyində vergi güzəştlərinin də əks olunması bu məsələnin vacibliyini gündəmə gətirir. "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən elmi texniki tərəqqinin yeniliklərinin iqtisadiyyata tətbiq olunması innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi şəklində baş verməlidir. İnnovasiya fəaliyyəti aşağıdakıları əhatə edir:

- Daha uzun dövrləri əhatə edən elmi-texniki layihələrin tətbiq olunması;
- İqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş fundamental tədqiqatların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi;
- Texnologiyaların nailiyyətləri içərisində daha az maliyyətə səbəb olan prinsiplərin aşkarlanması və öyrənilməsi.

Beynəlxalq təcrübədən məlum olur ki, ölkənin inkişafı üçün innovasiya texnologiyalarından istifadə zəruridir. Belə ki, bu texnologiyalardan istifadə etməklə nəinki cəmiyyətdə mövcud sosial münaqişələrin həll yolları tapılır, eləcə də yoxsulluq probleminin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına gətirib çıxarır. Ölkəmizdə iqtisadi strategiyanın müəyyən edilməsində insan kapitalının öyrənilməsi, bilik və nanotexnologiyaların innovasiya vasitələri kimi qiymətləndirilməsi aparılmışdır. Hər hansı bir ölkədə innovasiya fəaliyyəti aparılarkən ilk öncə, ölkədəki innovasiya potensialı öyrənilir. İnnovasiya potensialı dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

- Elmi-kadr potensialı;
- Elmi-texniki potensial;
- İqtisadi potensial;
- İnvestisiya potensialı;
- Beynəlxalq əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi imkanları. [14, 26 s.]

İnnovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində vergi güzəştlərinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etdik. Bundan əlavə ölkəmizdə qanunvericilikdə vergi güzəştlərinin geniş siyahıda öz əksini tapması vergi güzəştlərinin sistemli şəkildə təsnifatına imkan yaradır. Azərbaycan Respublikasında vergi güzəştlərinin sinfləndirilməsi aşağıdakı əsaslarla aparılır:

Şəkil 3. Azərbaycanda vergi güzəştlərinin təsnifatı

Vergi güzəştləri aşağıdakı məqsədlərlə tətbiq olunur:

- hər hansı regionda iqtisadi fəaliyyətin potensial növlərinin inkişaf etdirilməsində iqtisadi marağın yaradılması;
- regionun sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi məqsədilə maliyyə resurslarının daha vacib olan məhsulların istehsalına ötürülməsi;
- investisiya axınını təmin etmək və innovasiya fəaliyyətini inkişaf etdirmək üçün iqtisadi şəraitin təmin edilməsi;
- yeni iş yerləri yaradaraq məşğulluğun artırılmasına kömək edən müəssisələrin fəaliyyətini stimullaşdırmaq;
- konkret sahə üçün sosial-iqtisadi vəzifələri yerinə yetirən vergi ödəyicilərinə kömək

Azərbaycanda vergi yükünün optimallaşdırılması istiqamətindəki reformlar

Hər bir ölkədə vergi siyasəti işlənilib hazırlanarkən ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyə-sindən asılı olmayaraq qarşıda duran ən ümdə məsələ optimal vergi yükünün müəyyənləşdirilməsidir. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, geniş təhlili və elmi əsaslandırılması ilə Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində müvafiq optimallaşdırma üsul və metodları tətbiq edilməyə başlanılmışdır.

Azərbaycan vergi sisteminin effektivliyini qiymətləndirmək üçün yaradılmış model Azərbaycan Ümumi Tarazlıq Modelidir. "AzMod" bütün digər modellərin və özündən əvvəlki nəzəriyyələrin sintez edilməsi ilə ortaya çıxan proqram təminatı paketidir. "AzMod" modeli ekonometrik model hesab edilmir, çünki orada uyğunlaşdırılmış davranış tənlikləri yoxdur. Model makroiqtisadi eyniliklərlə yanaşı, faydalılıq və istehsal funksiyalarından bütçə məhdudiyyəti və sıfır mənfəət şərtlərindən istifadəni nəzərə aldığından bir növ neoklassik sintez nəzəriyyəsinə söykənir. Modelin Varlas tipli olmasına baxmayaraq, burada həm Kobb-Duqlas, həm Leontyev tipli istehsal funksiyaları, həm də Arminqton faydalılıq funksiyasından istifadə edilərək bütün sahələrarası əlaqələr nəzərə alınır. Modeldən alınmış nəticələr 19 sahə üzrə ayrılıqda qiymətləndirməyə imkan verir. Modelin işlənilib hazırlanaraq başa çatdırılması çox zəhmət tələb edən mürəkkəb elmi-praktik fəaliyyət tələb etmişdir. [13]

Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində yeni dəyişiklikləri nəzərdə tutan islahatlar həyata keçirilir. 2018-ci ildə qəbul edilmiş Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər vergi sistemində keçid ili kimi xarakterizə olunur. Bu yeniliklər dünya təcrübəsi ilə uzlaşdırılaraq Azərbaycanın vergi sistemində uyğunlaşdırılmışdır. Qəbul edilən yeni qərarlar vergi sisteminin 5 əsas istiqamətini özündə əks etdirir:

- sahibkarlığa dövlət dəstəyi;
- vergidən yayınma halları və kölgə iqtisadiyyatının qarşısının alınması;
- vergitutma bazasının genişləndirilməsi;
- vergi inzibətçiliğinin təkmilləşdirilməsi;
- qəbul edilmiş vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi.

Kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması məqsədilə qəbul edilmiş yeni qərarlarla xüsusən özəl sektorda işləyənlərin gəlir vergilərinin gözləngörünür şəkildə azalması, xərclərin rəsmiləşdirilməməsi və sənədlərin qeyri-rəsmi dövriyyəsinə görə cərimə və sanksiyaların tətbiqi və artırılması nəzərdə tutulmuşdur.

Vergi Məcəlləsinə edilən yeniliklər vergi sisteminin bütün sahələrini, vergi yükü, vergitutma bazası, vergi inzibətçiliği, vergi növləri və eləcə də, maliyyə sanksiyalarında dəyişik-

liklər edilməsini nəzərdə tutmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bu dəyişikliklər mövcud qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə heç bir şəkildə mənfi təsir göstərmir, onların fəaliyyətini çətinləşdirmək və ya hər hansı bir şəkildə onların vəziyyətinin pisləşməsinə yönəlməmişdir. Aparılan islahatlarda əsas məqsəd heç də kiminsə cəzalandırılması və ya dövlətin mənafeyi naminə ictimai maraqların tapdalanması deyil, əksinə bu tədbirlər sayəsində qanunvericiliyə əməl olunan, vergidən yayınma hallarının minimuma endirildiyi, kölgə iqtisadiyyatının olmadığı və ya yox sayılacaq qədər miqyasının kiçildiyi bir şərait yaradılmasıdır.

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən hesablaşmaların qeyri-rəsmi aparılması, pul vəsaitlərinin uçotdankənar qeydiyyatı, işçilərin əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb olunmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları artırılmışdır. Belə ki, dəyişikliklərdən əvvəlki Vergi Məcəlləsinə əsasən vergilərin hesablanmış dövrdə təqdim edilməməsi və ya bilərəkdən təhrif olunmuş şəkildə təqdim edilməsinə, mühasibat uçotu sənədlərinin 5 il müddətində saxlanılmamasına görə vergi ödəyiciləri 100 manat məbləğində cərimə olunurdusa, 2019-cu il 1 yanvar tarixindən sanksiyanın məbləği 1000 manat olaraq müəyyən edilmişdir. Nağd pul hesablaşmalarında qanun pozuntusuna yol verdikdə dəyişikliklərə qədərki dövrdə 1200 manat məbləğində cərimə müəyyən edilmişdisə, yeni dövrdə birinci dəfə üçün 1000 manat, ikinci dəfə üçün 2000, üçüncü dəfə üçün 4000 manat cərimə tətbiq olunur. Pul vəsaitlərinin uçotdan kənar aparılmasına görə cərimələr 2019-cu ilə qədər 1000 manatdan çox olan hissənin 5 faizi, təkrar hala yol verdikdə 10 faiz idisə, yeni dövrdən etibarən faizlər ikiqat artırılmışdır. İşçilərin əmək müqaviləsi olmadan işə cəlb olunması görə hər bir işçi üzrə 1000 manat məbləğində olan cərimələr artıq yeni dövrdə ilk dəfə üçün 2000, ikinci dəfə 4000, üçüncü dəfə təkrarlanan hal üçün 6000 manata qaldırılmışdır.

Bundan əlavə Vergi Məcəlləsinə maliyyə sanksiyaları ilə bağlı yeni əlavələr də artırılmışdır. Bunlar aşağıdakılardır:

- Elektron vergi hesab-fakturası verilmədən mallarını təqdim edən şəxslərə təqvim ili ərzində əgər bu hal birinci dəfə baş verisə, malın satış qiymətinin 10%, ikinci dəfə 20%, üçüncü və daha çox təkrarlandığında isə 40% həcmində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
- Gəlir və xərclərin uçotu qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılmadıqda bu hal təqvim ili ərzində ilk dəfə baş verirsə, rəsmiləşdirilməmiş xərclərin 10%, ikinci dəfə 20%, üçüncü və daha çox baş verdikdə isə 40% miqdarında sanksiya tətbiq edilir.
- Aksiz markası və məcburi nişanlanma ilə satılması nəzərdə tutulan malların aksiz markasız və məcburi nişanlanma olmadan satılmasına görə təqvim ili ərzində yol verilən ilk hala görə məhsulun satış qiymətinin bir misli, iki və daha çox halların aşkar edildiyi təqdirdə isə 2 misli məbləğində sanksiya nəzərdə tutulmuşdur.
- Vergidən azad edilmiş gəlirin azaldılması və bəyan edilməməsinə görə vergidən yayınmış hissənin 6% miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulur.
- Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlara sahib olan fiziki şəxslər "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulan hesabatı və arayışı əsassız olaraq müəyyən edilmiş müddətdə təqdim etmədikdə –təqvim ili ərzində birinci dəfə aşkarlandıqda minimum aylıq əmək haqqının 3%-i, iki və daha çoxbaş verdikdə 6%-imiqdarında maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bu dəyişiklik 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

- Mühasibat uçotunu elektron formada aparması vacib olan şəxslərin vergini azaltması, hesabat təqdim etməmək yolu ilə vergi məbləğini yandırması aşkar edildikdə vergi ödəyicilərinə vergidən yayındırılmış vergi məbləğinin 25%-i həcmində sanksiya tətbiq edilir. [10]

Aparılan yeni islahatlara əsasən gəlir vergisinin hesablanma metodikasında radikal dəyişikliklər qəbul edilmişdir. Dəyişikliklərə qədərki dövrdə gəlir vergisini 2500 manatadək 14% vergi dərəcəsi ilə, 2500 manatdan çox olduqda isə əlavə olaraq artıq olan hissənin 25 faizi miqdarında hesablanırdı. Yeni dövrdə qeyri-neft və qeyri-dövlət sektorunda vergiyə cəlb olunan gəlirlər 8000 manatadək olduqda sıfır faiz dərəcəsi ilə, 8000 manatdan çox olduqda 14% dərəcəsi ilə hesablanacaqdır. Qeyd edək ki, gəlir vergisində aparılan bu dəyişiklik yalnız 7 il müddətində və qeyri-neft və qaz sahələri, həmçinin özəl sektorda çalışan işçilərə aid edilir. Dövlət sektorunda çalışanlar əvvəlki qayda ilə vergiyə cəlb olunurlar. Dəyişikliklərdən sonra qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətində əldə olunan gəlirlər 14% vergi dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunurlar. Yeni dəyişikliklərə əsasən fiziki şəxslərin maddəli fəaliyyətdən əldə etdiyi aylıq gəlirlər 2500 manatadək olduqda 200 manat məbləğində olan hissəsi vergidən azad olunur.

Vergi Məcəlləsinə edilən yeniliklərə əsasən mənfəət vergisinə aid bir sıra əlavələr qəbul edilmişdir. İlk növbədə mənfəət anlayışı daha geniş şərh olunmuşdur. Belə ki, "mənfəətdəndikdə, vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası hududlarından kənar da daimi nümayəndəlik vasitəsilə əldə etdiyi gəlirlər və ölkədən kənar əldə edilən dividend, faiz və royaltigəlirləri ilə gəlirdən çıxılan xərc (vergidən azad edilən gəlirlər üzrə çəkilən xərclərdən başqa) arasındakı fərq kimi nəzərə alınacaqdır". Bundan sonra rezident və qeyri-rezidentlərlə yanaşı bütün qeyri-kommersiya təşkilatları mənfəət vergisinə cəlb olunaçaqdır.

Qanunlayihəsinə əsasən artıq aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirən şəxslərdən başqa bütün vergi ödəyiciləri yalnız elektron qaimə-fakturaburaxmalıdır:

- a) müştərilərin hesabları üzrə bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi;
- b) dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə təşkilatları tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi;
- c) xüsusi notariuslar tərəfindən (notariat hərəkətlərinin aparılmasında və notariat hərəkətləri ilə əlaqədar) xidmətlərin göstərilməsi. [1]

Mənfəət vergisi ilə bağlı yeni qanunda bir sıra güzəşt və azadolmalar da yer almışdır. Belə ki, nağdsız hesablaşmalar aparan vergi ödəyicilərinin vergiləri Pos-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdə xüsusi çəkisinə müvafiq olaraq 25% miqdarda 3 il müddətində azaldılır. Mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsini təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman təşkilatlarına ayıran müəssisələrin ayırdıqları həmin məbləğ 10 il müddətinə vergidən azaddır. ƏDV məqsədləri üçün uçota alınmayan və ardıcıl 12 aylıq dövrdə hər hansı ayda 200000 manatlıq dövriyyəsi olan rezident müəssisələrin səhmdarlarının dividend gəlirləri mənfəət vergisindən azaddır.

Qəbul edilmiş yeni qərarlara əsasən, əlavə dəyər vergisində də bir sıra dəyişikliklər edilmişdir. Belə ki, yeni qanuna əsasən aşağıdakı şərtlərə cavab verən vergi ödəyiciləri ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçə bilər:

- Göstərdiyi əməliyyatların dəyərini nağdsız şəkildə almalı;

- Xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan gəlirlər və çəkilən xərcləri elektron-qaimə ilə rəsmiləşdirməli;
- Göstərilən xidmətlər üzrə əməliyyatların uçotunu vahid elektron vergi sistemi üzərindən aparmalı.

Bu şərtləri ödəyənlər ƏDV məqsədləri üzrə qeydiyyatda olduğu ərazidən vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, yeni qanuna əsasən ƏDV məqsədləri üzrə qeydiyyatdan keçən vergi ödəyiciləri qeydiyyatı 3 ildən tez müddətə ləğv edə bilməzlər.

Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün də bir sıra dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdur. İlk olaraq onu qeyd edək ki, əvvəlki Məcəlləyə əsasən Bakı şəhəri üzrə sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi 4 %, regionlar üzrə 2% olduğu halda, yeniliklərə əsasən bütün şəhər və regionlar üzrə vahid qaydada 2% vergi dərəcəsi təyin edilmişdir. Yeniliklərə əsasən ardıcıl 12 ay ərzində hər hansı bir ayda 200000 manatlıq dövriyyəsi olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququndan məhrum ediləcəkdir. Bununla yanaşı, tabeliyində 5-dən çox işçi olan istehsalla məşğul olan şəxslər, tikinti fəaliyyəti istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər, xəz-dəri, zərgərlik məmulatlarının satışı ilə məşğul olan şəxslər, topdanasatış şəklində mallarının satışını həyata keçirənlər də sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq haqqından məhrum edilir.

Yeni qanunla ofisiant və dərzilər aylıq 10 manat, bərbərlər 20 manat məbləğində sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaqlar.

Məlumdur ki, vergilər tək-cə büdcənin əsas gəlir mənbəyini formalaşdırmır, həm də dövlətin əsas tənzimləyici vasitəsi rolunu oynayır. Bu baxımdan dövlət istənilən vaxt vergi yükünün azalması və ya artırılması siyasətindən istifadə etməklə iqtisadi siyasətin qarşısına qoyulan məqsədlərə çatmağa çalışır. 2019-cu ilin büdcə sistemi özündə bir sıra islahatları əks etdirir. Dövlət büdcəsi təsdiq olunarkən özündə ehtiva etdiyi sənədlər dövlətin 2019-cu il üçün iqtisadi siyasətini müəyyən etməyə imkan verir. İlk növbədə sahibkarlığa göstərilən güzəştlər kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirməklə, iqtisadi mühitin yaxşılaşdırılmasına səbəb olacaqdır. Sadələşdirilmiş və əlavə dəyər vergilərində nəzərdə tutulan dəyişikliklər də bu məqsədə xidmət edir.

Dövlət 2019-cu il büdcə-vergi siyasətini təsdiq edərkən tək-cə öz maraqlarını deyil, həm də hüquqi şəxslərin və bizneslə məşğul olan şəxslərin də mənafeyini güdür. Beynəlxalq təcrübədən əldə olunan nəticələrə görə vergi yükünün azaldılması bir tərəfdən büdcəni lazımi vəsaitlərlə təmin edir, digər tərəfdən iqtisadi subyektlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaqla vergidən yayınma hallarının və eləcə də, kölgə iqtisadiyyatının qarşısını alır. Bu baxımdan 2019-cu ildə nəzərdə tutulan büdcə-vergi siyasətində vergi yükünün azaldılması və güzəşt və azad olmaların tətbiqi sırf bu məqsədi daşıyır. Fərdi maraqlardan çıxış edərək qeyd edə bilərik ki, iqtisadi subyektlər leqal şəkildə fəaliyyət göstərməyə maraqlıdır. Vergi yükünün azaldılması ilə dövlət iqtisadi fəaliyyətlərin tam leqallaşmasına da nail olmuş olur.

2019-cu ilin büdcəsi hazırlanarkən neftin qiyməti bir barel 60 dollar olaraq qəbul edilmişdir. İndiki mövcud şəraitdə İran iqtisadiyyatına qoyulan məhdudiyətləri nəzərə alaraq neftin qiymətinin 100-120 dollar arasında dəyişəcəyi ehtimalı da gözərdə edilmir. Lakin siyasi məsələlərin öncədən dəqiq qiymətləndirilməsi çətin olduğundan və həmçinin, Azərbaycan Respublikasında büdcədə neft qiymətlərinin dəyişməsi ilə hər hansı dəyişiklik edilməsi üçün yenidən parlamentə qaldırılmasının mümkünlüyü neftin götürülən qiymətinin münasib olması qənaətini əks etdirir.

2019-cu il üzrə proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 59.8 % - i və ya 13700.3 milyon manatı neft sektorunun, 40.2 % - i və ya 9217.2 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşür. 2018-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə neft sektorunun gəlirləri 354.3 milyon manat və ya 2.7 % çox, qeyri-neft sektorunun gəlirləri isə 414.2 milyon manat və ya 4.7 % çoxdur.

Vergi yükünün azaldılması ilə büdcə gəlirlərinin artması zidd və mübahisəli məsələ olsa da, 2019-cu ilin birinci rübünün göstəricilərinə müvafiq olaraq deyə bilərik ki, yürüdülmən siyasət öz gözlənilən nəticəsini vermişdir. Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatına görə bu ilin yanvar-mart aylarında DGK xətti ilə dövlət büdcəsinə 1 milyard 14 milyon 70 min manat həcmində vergi və rüsumlar daxil olub ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 287 milyon 80 min manat və ya 39,5% çoxdur.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bu ilin büdcə planı ilk rübdən etibarən özünü doğruldub. Baxmayaraq ki, adətən birinci rübdə gözlənilən nəticələr tam şəkildə əldə olunmur və ya gözləntilərdən daha aşağı olma ehtimalı qəbuledilən olur, 2019-cu il yanvar-mart ayları ərzində 2018-ci ilin müvafiq dövrünə əsasən 10.4 % artım müşahidə olunmuşdur.

Yekun olaraq qeyd edək ki, 2019-cu ilin I rübündə Vergilər Nazirliyi tərəfdən dövlət büdcəsinə 1672,9 milyon manat vəsait daxil edilib ki, bu isə 2018-ci ilin birinci rübü ilə müqayisədə 236,4 milyon manat və ya 16,5% çoxdu. Bu vəsaitin 70%-ə yaxın hissəsi, yaxud 1155,4 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşüb.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR

Vergi qanunvericiliyində edilmiş və 1 yanvar 2019-cü il tarixdən qüvvəyə minmiş dəyişikliklər vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi və onlara göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin artırılması ilə yanaşı, vergi yükünün azaldılmasını da nəzərdə tutur. Bu da təbii, çünki Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas hədəflərindən biri vergi yükünün optimallaşdırılması və vergi yükünün tədricən istehsaldan istehlaka keçirilməsinin təmin edilməsidir. Vergi yükünün optimallaşdırılması məqsədilə bir sıra mallar və xidmətlər üzrə vergilərin dərəcələri tam və ya qismən azaldılmış, bir sıra vergi güzəştləri tətbiq olunmuşdur ki, bu da vergi ödəyiciləri üçün əlverişli vergi mühitinə yaranmasına şərait yaratmışdır. Vergi ödəyicilərinin müəyyən dövr ərzində həyata keçirdikləri təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı ödədikləri vergilərin məcmusu vergi yükü hesab olunur və bu göstəricinin səviyyəsi vergi ödəyicisinin ödədiyi vergilərin onun əldə etdiyi gəlirlərə nisbəti kimi müəyyən edilir. Bir sıra beynəlxalq təşkilat və qurumlar dünya ölkələrinin müxtəlif metodologiyalar əsasında hesablanmış illik vergi yükü barədə məlumatları mütəmadi olaraq dərc etdirirlər. Dünya Bankının «Doing business» hesabatı (ümumi vergi dərəcəsi), Heritage Fondunun «İqtisadi azadlıq indeksi» kimi məlumatlar da bu qəbildəndir. «Doing business 2017» hesabatının Vergilərin ödənilməsi (Paying Taxes) indikatoru üzrə Azərbaycanın ümumi vergi dərəcəsi (o cümlədən sosial sığorta ödəmələri daxil olmaqla) 39,8% göstərilmişdir. Heritage Fondunun 2017-ci il üzrə dərc etdirdiyi rəsmi «İqtisadi azadlıq indeksi»ndə isə Azərbaycanın vergi yükü (sosial sığorta ödəmələri nəzərə alınmadan) 14,2% olmaqla 28-ci yerdə göstərilmişdir. Bu sıralamada vergi yükünün səviyyəsinə görə Azərbaycan bir çox ölkələrdən daha əlverişli mövqeyə malikdir. Dünya Bankı (DB) və "PricewaterhouseCoopers" (PwC) beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən hazırlanan "Paying Taxes 2018" adlı icmalda Azərbaycan 35-ci yeri tutub. Azərbaycanın vergi yükü 39,8% təşkil edərək ötən illə müqayisədə dəyişməyib. "Bu göstərici

Mərkəzi Asiya və Şərqi Avropa üzrə orta göstərici olan 33,4%-dən yüksəkdir, lakin dünya üzrə orta göstərici olan 40,5%-dən azdır. Vergi yükünün böyük bir hissəsini (67%) əlavə dəyə vergisi və sosial ödənişlər təşkil edir", - deyə icmalda qeyd edilib. [23] Vergi siyasətinin və vergi inzibətçiliğinin tətbiqi zamanı vergi ödəyiciləri ilə dövlət arasında yeni mədəniyyətin sürətlə formalaşdırılması, şəffaf münasibətlər sisteminin qurulması 2018-ci ildə vergi orqanlarının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri idi. Lakin bu transformasiya dərhal baş verə bilməzdi, bunun üçün müəyyən vaxt tələb olunurdu və buna görə 2018-ci il vergi sahəsində dövlət-biznes münasibətlərində keçid dövrü kimi qəbul edildi.

Bu baxımdan 2018-ci il vergi orqanlarının fəaliyyətində ciddi dəyişikliklərlə müşayiət olundu. Vergi orqanlarının strukturu yenidən quruldu, kadr heyətində əsaslı dəyişikliklər aparıldı. Vergi orqanlarında əvvəllər mövcud olmuş bəzi neqativ təcrübələr aradan qaldırıldı. Vergi ödəyicilərinin rastlaşdıqları problemlərin operativ həlli üçün apelyasiya sistemi quruldu. Beləliklə, vergi islahatlarının əsas istiqaməti vergi orqanları və sahibkalar arasındakı münasibətlərin şəffaf və aydın qurulmasını əhatə edir.

Vergi islahatlarında müəyyən olunmuş ikinci istiqamət vergi inzibətçiliğində ədaləti və rəqabəti təmin edəcək yanaşmadır. Vergi inzibətçiliğinin konseptual əsasını təşkil edən bu prinsiplər hamı üçün bərabər şərtlər, vicdanlı və intizamlı ödəyicilərin hüquqlarının qorunması, maksimal rəqəmsallıq, minimal müdaxilədir.

"Kölgə iqtisadiyyatı", uçot sisteminin iflic olması nəticə etibarilə vergi potensialının gizlədilməsinə, bazarın qeyri-sabitliyinə, neqativ hallar üçün münbit şəraitə imkan yaradırdı. Bu problemin həllində ciddi irəliləyiş əldə edilsə də, biz bu istiqamətdə öz söylərimizi davam etdirməliyik. Bu səbəbdən, 2018-ci ildə "kölgə iqtisadiyyatı"nın miqyasının azaldılması vergi xidmətinin başlıca istiqaməti oldu. Uçot sisteminin bərpaası üçün sahibkarlara vaxt verildi, geniş maarifləndirmə işi aparıldı. Bəzi sektorlarda, xüsusilə aksizli malların istehsalı və satışı, tibbi xidmətlər sektoru, şəbəkə ticarəti kimi sahələrdə nəzarət tədbirlərini artırmalı olduq. Müxtəlif vergi sxemlərindən istifadə etməklə, xüsusən biznesin bölünməsi, birgünlük şirkətlərin yaradılması praktikalarını geniş tətbiq edən bazar iştirakçıları ilə qarşılaşdıq. Bütün bunları analiz edərək bu sxemlərin qarşısını almaq üçün qanunvericilik və inzibətçilik çərçivəsində gərəqli addımlar atıldı.

2018-ci ildə vergi sistemində aparılmış islahatların mühüm bir istiqaməti vergi qanunvericiliyinin liberallaşdırılması və əsaslı şəkildə yenidən işlənməsi ilə bağlıdır. Vergilər Nazirliyinin qarşısında bu istiqamətdə iki mümkün ssenari vardı: birincisi, vergi yükünün artırılması yolu ilə gedərək daxilolmaların artımına çalışmaq, ikincisi isə vergi yükünü azaltmaqla "kölgə"yə çəkilmiş bütün biznes strukturlarını və vergi ödəyicilərini geniş və bərabərhüquqlu vergitutmaya cəlb etmək. Azərbaycan hökuməti vergi sistemində geniş spektrli islahatlara başlayarkən vergi yükünün artımı deyil, əksinə, azaldılması istiqamətini seçdi və bu, həm sosial ədalət, həm də iqtisadi nəzəriyyə prizmasından daha məqbul idi.

Sahibkarların böyük əksəriyyəti ədalətli, rəqabətli bir mühitdə çalışmaq niyyətindədir. Lakin biznesin müəyyən tərəddüdlərini hiss və müşahidə etmək mümkündür. Məhz bu səbəbdən, vergi qanunvericiliyinə edilmiş son dəyişikliklərdə aparılan islahatlara etimadı artırmaq üçün uzunmüddətli güzəştlər sistemi ilə möhkəmləndirdik. Xüsusilə, əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi, əməyin ödənişi sisteminin leqallaşdırılması məqsədilə verilmiş güzəştləri qeyd edilməlidir. Bu, kifayət qədər böyük güzəştlərdir və neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan özəl sektorda əmək bazarının leqallaşması üçün əsaslı zəmin yaradıldı.

Təhlillər və müşahidələr onu göstərir ki, qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində rəsmi əmək münasibətlərinin miqyası qeyri-rəsmi əmək münasibətləri ilə müqayisədə dəfələrlə kiçikdir. Qeyri-rəsmi əmək bazarının fəaliyyətindən ən çox zərər görən sırayı vətəndaşdır. Onlar faktiki olaraq sosial sığorta və pensiya təminatı sistemindən kənar qalırlar.

Vergi islahatlarının qəbul edilməsi ilə yanaşı, istənilən nəticələri əldə etmək üçün hesab edilir ki, biznesin özünü tənzimləməsi də baş verməlidir. İndiyədək müəyyən sahələrdə aqressiv vergidən yayınma sxemlərindən geniş istifadə edilib ki, bu, yolverilməzdir. Artıq aydındır ki, Vergilər Nazirliyinin müasir rəqəmsal imkanları həmin sxemləri aşkara çıxararaq ləğv etməyə hazırdır. Bu gün vergi inzibatçılığının aktiv rəqəmsallaşdırılması prosesi davam edir. Vergi ödəyiciləri ilə münasibətlərdə birbaşa təmasın azaldılması məqsədilə ünsiyyətin rəqəmsallaşdırılması, vergi inzibatçılığında süni intellekt, bulud texnologiyaları, kibertəhlükəsizlik, böyük verilənlər bazasının təhlili və digər elementlərə keçid sürətləndirilib. Rəqəmsallaşma vergi inzibatçılığının effektivliyini artırır. Bu bizə yeni vergiləri tətbiq etmədən və ya onları artırmadan böyük sayda vergi ödəyicilərindən vergi toplamağa imkan verir.

İnnovativ texnologiyalar insan, biznes və dövlət arasında mövcud olan ənənəvi əlaqə üsullarını dağıdaraq, yeni biznes modelləri yaradır. Vergi orqanları çağırışlardan geri qalmaq üçün öz rəqəmsal platformalarını yaratmağa məcburdur. Bu platformalar ətrafında vergi ödəyiciləri üçün iqtisadi mühit yaradılır. Vergi administrasiyasının rəqəmsal iqtisadiyyatın trendlərinə adaptasiyası vergi yığımlarını artırmağa və yaxşılaşdırmağa yardım edir. Vergi intizamının təmin edilməsi üçün direktiv və məcburi metodlar adekvat deyil. Məqsəd vergi ödəyicisinə öz fəaliyyətində cəmlənməyə və vergi öhdəliklərini yerinə yetirməkdə daha məsuliyyətli olmağa kömək etməkdir. Vergi administrasiyası sahibkaryönlü yanaşma nümayiş etdirməyə hazırdır. Bu, kompleks fəaliyyətdir, vergi ödəyiciləri üçün komfortlu bir mühitin yaradılmasıdır. Bu siyasətin hədəfində hər şeydən öncə vergi ödəyicisi və vətəndaş məmnunluğu durur. Sahibkar vergi orqanı ilə təmas perspektivindən qorxmamalıdır.

2019-cu ilin büdcə-vergi siyasətinin əsas prioritetini muddla çalışan işçilərin gəlirləri ilə bağlı islahatın həyata keçirilməsi təşkil edir. Bu islahatın əsasını neft-qaz sahəsində çalışmayan və özəl sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin gəlir vergisinə güzəştin müəyyən edilməsi və məcburi dövlət sosial sığorta ayırmaları üzrə yükün işə götürən və işçi üzərinə düşən nisbətlərinin tənzimlənməsidir. Belə ki, aparılan islahat nəticəsində, ilk növbədə, vergi ödəyənlərin əsas hissəsinin vergi və məcburi sosial sığorta haqları ödənişləri üzrə yükün azaldılması, qeyri-rəsmi məşğulluğun azaldılması istiqamətində tədbirlərə yönəlmişdir. Aparılan islahatlara görə özəl sektorda çalışanların gəlir vergisi 8000 manatadək olduqda 100 %, 8000 manatdan yuxarı olduqda isə 44% vergi güzəşti tətbiq edilmişdir. Bundan başqa, bütün sahələrdə muddla çalışanların gəlir vergisinə cəlb edilməyən hissəsi 173 manatdan 200 manatadək artırılmışdır.

İslahatın digər mühüm istiqaməti sosial sığorta haqlarının ödənilməsi üzrə işçilərin və işə götürənlərin üzərinə düşən yükün tənzimlənməsinə istiqamətlənmişdir. Belə ki, neft-qaz sahəsində çalışmayan və qeyri-dövlət sektora aid edilən işçilər gəlir vergiləri 200 manatadək olduqda 3%, 200 manatdan yuxarı olduqda 6 manat və 200 manatdan yuxarı olan hissənin 10 %-i, işə götürənlər isə 200 manatadək olduqda 22%, 200 manatdan yuxarı olduqda 44 manat və yuxarı olan hissəsinin 15%-i həcmində sosial sığorta haqları ödəyəcəkdir.

Təklif olunan islahatların tətbiqi nəticəsində dövlət büdcəsinə fiziki şəxslərdən daxil olan gəlir vergilərinin ümumi həcmində ilkin olaraq azalma müşahidə olunması proqnozlaşdırıl-

müşdür. Bununla yanaşı, növbəti dövrlərdə iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılması, iş yerlərinin “kölgədən çıxması” və əmək haqlarının ödənməsinin şəffaflaşdırılması, həmçinin vergi inzi- batçılığında tətbiq edilən yeniliklər sayəsində bu azalmanın artımla əvəz olunması və büdcəyə vergi daxilolmalarının mövcud səviyyəsini bərpa etməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Aparılan islahatların ilkin dövrdə vergi daxilolmalarında azalma ilə nəticələnməyi ehti- mal edilməsinə baxmayaraq, Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar kifa- yət qədər yüksək təmin olunmuşdur. Neft və qeyri-neft sektorundan daxil olan vergi ödəniş- ləri də 2018-ci ilin rəqəmləri ilə müqayisədə 16,5% yüksək olmuşdur.

2019-cu ildə dövlət büdcəsi gəlirləri üzrə proqnozun 31.9 %-i Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi tərəfindən daxil olan gəlirlərin, 49.6%-i Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan transfertlərin, 15.1%-i Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi- nin tərəfindən daxil olan gəlirlərin, 3.4%-i digər gəlirlərin payına düşür.

Azərbaycanda vergi yükünün optimal səviyyədə olması qəbul ediləndir. Ölkəmizdə vergi yükünün səviyyəsi xarici ölkələrlə müqayisədə yüksək deyildir, buna görə də onun aşağı sa- lınması məqbul hesab edilə bilməz.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində aparılan islahat və tədbirləri nə- zərə alaraq, vergi yükünün optimallaşması üçün qarşıya aşağıdakı əsas məqsədlər qoyulma- lıdır:

1. Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində tətbiq olunan vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığını təkmilləşdirmək. Bu məqsədlə atılan addımlar ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması, vergidən yayınma hallarının azaldılması, vergi qanunvericiliyində mövcud qanunların gücləndirilməsi kimi istiqamətləri əhatə edə bilər.
2. İqtisadiyyatda tətbiq olunan vergi siyasətinin fasiləsiz inkişafını təmin etmək. Vergi si- yasətində atılan addımlar ilk növbədə iqtisadiyyatın dirçəlməsinə yönəlməlidir. Azərbay- can Respublikasının vergi sistemində mövcud iqtisadi şəraitə uyğun olaraq mütəmadi olaraq dəyişikliklər öz əksini tapır. İqtisadi fəallığın artması məqsədlə vergi dərəcələrinin azaldılması heç də vergi daxilolmalarının azalması ilə nəticələnməməlidir. Düzgün qu- rulmuş və planlanmış vergi siyasəti üzrə vergi yükünün azaldılması qısamüddətli dövr- də vergi gəlirlərini azaltsa da, müəyyən dövr sonra onun artımı ilə nəticələnməlidir.
3. Optimal vergi yükünün təyin edilməsi ilə sahibkar və işçilərin fəaliyyətinin stimullaşdı- rılmasını təmin etmək. Nəzərə alsaq ki, neft sektorundan daxil olan gəlirlər daimi xarak- ter daşımır, neftin gəlirlilik dövründən maksimal dərəcədə faydalanmalı, iqtisadiyyatın digər sahələrinin stimullaşdırılması üçün şərait yaradılmalıdır. Bu məqsədlə, vergi dərə- cələrinin azaldılması, aşağı gəlirli təbəqələrin maraqlarını güdməklə onlarda vergi ödə- nişlərinə həvəsin yaradılması, güzəştlərin tətbiq edilməsi, əmək haqlarında artımın təmin edilməsi kimi mühüm addımların atılmasına istiqamətlənmək lazımdır.

Beləliklə, dövlətin vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri üç istiqamətdə inkişaf etməlidir: dövlətə, işəgötürənə və işçiyə. Yalnız bu halda 2019-cu ildə tətbiq olunan vergi is- lahatlarından gözlənilən səmərəni əldə etmək olar.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, Bakı, 2018.
2. Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3. Bulut C., Süleymanov E. Dövlət Maliyyəsi. Bakı: Qafqaz Universiteti. 2015, 333 s.
4. Həsənlı M.X. Vergilər. Bakı, 1998.
5. Musayev F.A. İnnovasiya iqtisadiyyatı və vergi stimullaşdırılması. Bakı: Bestpack, 2014, 183 s.
6. Paşayev Z. Ş. Fiskal siyasət və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi. Bakı, 2009
7. Rzayev İ.M. (2008). Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi. Bakı, İqtisad Universiteti, 215 s.
8. Vergilər və vergitutma: Ali məktəblər üçün dərslik / F.Ə. Məmmədov və başqaları. Bakı: Çarşıoğlu, 2012, 512 s.
9. Vergilər və vergitutma: dərs vəsaiti / Y.A. Kəlbəyev, F.A. Musayev redaktəsi ilə. Bakı: Təfəkkür NPM, 2004, 400 s.
10. Deloitte. Azərbaycan vergi xəbərləri / Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər.
11. Həsənov R., Həsənlı A., Fiskal tənzimləmənin iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi / Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu: elmi-praktiki konfransın materialları. Şamaxı, 2015.
12. Quliyev Ş.B. Vergi yükünün iqtisadi artıma təsirinin qiymətləndirilməsi: I və II tip laffer nöqtələrinin tapılması // Azərbaycanın Vergi jurnalı, 3/2013, səh. 149-158.
13. Mehdiyev M.M. SAS (RAS) metodu və 2009-cu ilin xərc-buraxılış əmsallarının yenilənməsi.//İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu. IX buraxılış. 2009.
14. Musayev A.F., Qarayev İ.Ə. "Sosial siyasət və iqtisadi inkişaf" Azərbaycanın vergi jurnalı 2013 № 1.
15. Musayev F.A. Vergi siyasətinin perspektiv inkişaf istiqamətləri / Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu: elmi-praktiki konfransın materialları. Şamaxı, 2015.
16. Rzayev İ. M. Regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafında müasir vergi siyasətinin strateji istiqamətləri. Azərbaycanın vergi xəbərləri 7 saylı 2009-cu il tarixli.
17. Rzayev P.Q. Vergi yükünün optimallaşdırılmasının nəzəri əsaslarına bir baxış // Azərbaycanın Vergi Jurnalı, 5/2012, səh. 99-116.
18. Bağdınlı İ. Halil. Vergi yükü və vergi rekabeti.
19. Laffer Arthur. The Laffer curve: Past, Present, and Future [Elektronный ресурс]: Режим доступа: <http://www.heritage.org/research/Taxes/bg1765.cfm>. Алиев Б.Х. Налоги и налогообложение. Учебник Москва, 2007.
20. Sandmo, A. Optimal Taxation: An Introduction to the Literature // Journal of Public Economics, 1976, p. 37-54.
21. <http://www.maliyye.gov.az/>
22. <http://www.taxes.gov.az/>
23. <https://oxu.az/economy/232522>